

БАНКЛАРНИ ЭКОТИЗИМЛАРИ ВА УЛАРНИНГ АФЗАЛЛИКЛАРИ

в.б. доцент PhD Зннунова Хулкар Мухторовна

Тошкент Кимё Халқаро университети

“Banking and accounting” кафедраси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14792375>

Аннотация: Мақолада банкларни экотизими ва уларни қўллаш натижасида банкларни фойдасини ошириш масалалри кўриб чиқилган ҳамда мавжуд экотизимлар кўриб чиқилган.

Аннотация: В статье рассмотрены банковская экосистема и вопросы увеличения прибыли банков в результате их применения, а также рассмотрены существующие экосистемы.

Abstract: The article examines the ecosystem of banks and the issues of increasing the profitability of banks as a result of their application, and examines the existing ecosystems.

Калит сўзлар: экотизим, маркетплейс, капитал рентабеллиги, фойда, трансформация, чакана бизнес, байология, фриканомика, имобилизациялашган активлар, лимитга таъсирчан риск.

Ключевые слова: экосистема, рынок, рентабельность капитала, прибыль, трансформация, розничный бизнес, байология, фриканомика, имобилизованные активы, риск чувствительный на лимит.

Key words: ecosystem, marketplace, return on capital, profit, transformation, retail business, biology, freconomics, immobilized assets, risk affecting on limit.

КИРИШ. Жаҳон миқёсида аксарият банкларнинг рентабеллик даражаларининг тушиб кетиши жумладан, капитал рентабеллик (ROE) даражаси охириги йилларда бўлаётган геосиёсий ўзгаришлар ва инфляция даражасининг ортиши натижасида белгиланган мезон 10%дан тушиб кетмоқда. Бу банкларни ўз активлари диверсификациясига алоҳида эътибор беришлари ҳамда ўз хизматлари кўламини орттирган ҳолда нобанк операцияларни ҳам йўлга қўйишга ундамоқда. Аксарият банклар қамраб олинмаган жабҳалардан ўз даромадларини яратиш ва ошириш учун ўз экотизимларини яратишмоқда. Бизнес ва банк экотизими оддий элементларга асосланган моделдан мураккаб тузилмавий механизмга эга моделга ўтмоқда. Экотизимнинг афзалликларидан бири 345 миллиард АҚШ доллар миқдоридан капитални бозордан жалб қилиш имконини беришидадир. McKinsey & Company маълумотларига кўра, келгуси ўн йил ичида экотизимлар кўплаб анъанавий қиймат яратиш занжирларини бозордан сиқиб чиқаради ва натижада экотизимлар айланмаси 60 триллион АҚШ долларни ташкил қилади,

бу эса, жаҳон ялпи маҳсулотнинг 30 фоизидан кам бўлмаган миқдорини ташкил қилади.

АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ. Экотизим тушунчаси биология фанидан иқтисодиётга келган ва британиялик олим Артур Тенсли 1930 йилларда ривожланиш учун рақобатлашувчи ва ҳамкорлик қилувчи локал организмлар уюшмасини экотизим деб атаган. Кейинчалик 1993 йилда бизнес таҳлилчи Джеймс Мур бу терминни ўрганиб чиқиб, бозорнинг алоҳида қисми сифатида эмас балки бир бўлак сифатида турли тармоқларни қамраб олган ҳолда тадбиркорлик фаолиятини олиб борувчи тижорат ташкилотини нисбатан ишлатган.

Хорижий иқтисодчи олимлардан Е.Келли, Р.Нурмухаметов, Л.Воскресенская, Е.Мясникова, В.Косарев, Г.Иараджулилар тижорат банкларида экотизимларни яратиш ва унинг афзалликларини ўрганишган. Э.Савельева, А.Ушановлар банкларда экотизимларни жорий қилишнинг салбий жиҳатлари ва мижозлар учун ноқулайликларини тадқиқ қилишган. Банкларнинг экотизимлари масалалари маҳаллий олимларимиз томонидан кам тадқиқ қилинган сабаби бу соҳа мамлакатимизда энди жорий қилинмоқда.

Экотизим ўзини ривожлантирувчи ташкилот ҳисобланиб, бошқарувнинг инновацион ёндашувларидан фойдаланувчи ва банкни йирик организм сифатида қаровчи ташкилотдир. Банкларда экотизимларни яратиш учун қуйидаги кетма кетликда тегишли ишлар амалга оширилиши керак:

- Банкни экотизимни тузиш учун тайёргарлигини баҳолаш
- Жорий фаолиятни таҳлил қилиш ва заиф томонларини аниқлаш
- Банкнинг ривожланиш стратегиясини шакллантириш
- Рақамлаштирилиши лозим бўлган жараёнларни ажратиб кўрсатиш
- Банкнинг ташкилий тузилмаси қандай ўзгариши ва қанча маблағ талаб этилишини прогнозлаштириш
- Иштирокчиларни аниқлаш, уларнинг роли ва жараёнларга таъсир даражасини аниқлаш
- Мижозга таклифни баҳолаш
- Хизматлар комплексини аниқлаш
- Белгиланган мақсадларга эришиш учун алоқа каналлари, технологиялар ва ривожлантириш усулларини шакллантириш
- Мавжуд ахборот технологиялар инфраузилмасини трансформация қилиш ва ҳоказо.

ТАҲЛИЛ ВА НАТИЖАЛАР. Банклар трансформация жараёнида анъанавий банклардан технологияларни қўллаш орқали рақамли банкларга айланмоқда. Чунки мижозлар исталган вақтда дунёнинг ҳамма четидан банк хизматларини узлуксиз амалга оширишга бўлган эҳтиёжлари ошиб бормоқда. Айниқса, бу Z авлодда яққол намаён бўлади. Банклар бу жараёнда анъанавий банк

хизматларидан экотизимга ўтишлари учун маълум бир алгоритмда ислоҳатларни амалга оширишлари керак ва бу ислоҳатларнинг самараси 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

Анъанавий банкдан экотизимга ўтиш алгоритми¹

Анъанавий банк	Рақамли банк	Экотизим
Хизмат кўрсатиш марказларида мижозлар билан алоқа қилиш	Банк савдоси ва хизматларини рақамли каналлар орқали амалга оширилиши	Ягона рақамли дарчада куп микдордаги турли маҳсулот ва хизматлар
Автоматлаштириш даражасининг пастлиги	Рақамли end-to-end жараёнлари	Мижоз учун Life-style шериги позицияси
Ўзгаришларга банкнинг мослашувчанлигининг пастлиги	Ўзгаришларга мослашувчан платформа ва маъданият	API ҳисобига шериклар билан мослашувчан интеграцияни назарда тутувчи платформа
Шахсийлаштирилган ёндашувнинг пастлиги	Замонавий таҳлилдан фойдаланиш	Бир вақтни ўзида бир нечта маҳсулот ва хизматлардан фойдаланишда синергетик самара

Жадвал маълумотларидан кўришиб турибдики, анъанавий банкларни операциялари рақамли банкка ва экотизимга трансформациялаш фаолиятини жабҳаларига ва операцияларига таъсири, бизнес моделлари ҳам ўзгаришига олиб келади. Ҳар қандай банк экотизим яратишда банки ва ходимларини тайёргарлик даражасини текшириши, ходимларини малакасини ошириши ва ўқитиши лозим. Банклар экотизимларини яратишлари ва такомиллаштиришлари учун мижозга йўналтирилган сиёсатни амалга оширишлари лозим. Бунинг учун банкирлар фрикономика дунёсида байологияни ўрганишмоқда чунки анъанавий савдо ва реклама бошқа олдингидек самара бермаяпти. Ҳозирги кунда одамлар ўйламасдан бирор нарсани сотиб олишни хоҳлашмайди ва корпоратив куруқ гапларга ишонмай қўйишган. Улар ўзларининг индивидуал хоҳишлари ва талабларини акс эттирадиган бизнес билан иш олиб боришни кўпроқ хоҳлашмоқда. Шу сабабли инсонларни хоҳишлари ва нима учун нарсаларни сотиб олишларини ўрганадиган фанда йўналиш байология пайдо бўлди. Байология- бу инсонлар

¹ Ермилов Д., (2023) Digital bank: настольная книга по цифровизации финансовой отрасли Как создать банк будущего и преуспеть в цифровую эпоху. Маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилди.

нима учун харидни амалга оширишлари ва мижозлар қайта товар ва хизматларни харидини амалга оширишлари учун шароит яратиш ҳақидаги фан.

Банкларни экотизимларни ривожланишига бир нечта омиллар таъсир қилади, улар 1-расмда келтирилган.

1-расм. Экотизимлар ривожланишига таъсир этувчи омиллар²

Расм маълумотларидан кўриниб турибдики, банклараро рақобатнинг ўсиши, банкларни рақамлашиш даражасининг ортиши, янги технологияларни қўлланилиши натижасида катта маълумотлар базаларини шаклланиши ҳамда улардан эркин фойдаланиш, алмашишини йўлга қўйилиши банкларда экотизимларни ривожланишига таъсир қилади. Қайд этилган омиллардан ташқари сунъий интеллектдан фойдаланиш даражасининг ортиши банкларни мижозларни кутилмаларини аниқлаш ва уларни ҳохишига кўра, банк хизмат ва махсулотларини таклиф қилиш имкониятини яратмоқда. Юқоридаги омиллар таъсирида банк экотизимини яратиши учун аввало, унинг масофавий хизматлари жорий қилинган, такомиллашган иловаси бўлиши лозим. Ҳар қандай масофавий жорий этмасдан дастурини ишлаб чиқиш хизмати қиймати 150 минг АҚШ долларидан бошланади. Бу хизмат турини жорий қилиш,

² Муаллиф ишланмаси.

ишлатиш 150 минг АҚШ долларидан ошиб кетади. Мисол учун Россияда Сбербанк ўз экотизимини яратиш учун 2016 йилдан 2019 йилга қадар 1 млрд АҚШ долларини шу соҳага ажратган.

Банклар ўзларининг экотизимларини жисмоний ва юридик шахслар учун ишлаб чиқишади ва улар таклиф этадиган экотизимлар таклиф этадиган хизматларга қуйидагилар киради.

2-расм. Чакана ва юридик шахслар учун банк экотизими тузилмаси³

Расм маълумотларидан кўришиб турибдики, банкларни экотизимларида жисмоний ва юридик шахсларга қатор хизмат кўрсатилади ва банк иловасини ўзидан мижоз хизмат сафари учун билет, ўзларига овқат ва бошқа нарсаларни буюртма қилишлари мумкин. Яъни, чекланмаган номолиявий хизматларни банкларни экотизимлари таклиф этади.

ХУЛОСА. Мамлакатимизда мавжуд экотизимлардан бири UZUM бўлиб, ҳозирги кундаги илғор технологик компания ҳисобланади. Унинг қиймати 1 млрд АҚШ долларига тенг ва мамлакатимизнинг 30% аҳолиси шу платформа хизматларидан фойдаланади. Банкларни ўз экотизимларини яратишларининг ўзлари ва мижозлари учун қатор афзалликлари мавжуд. Уларни 3-расм маълумотлари асосида кўриб чиқамиз.

³ Ермилов Д., (2023) Digital bank: настольная книга по цифровизации финансовой отрасли Как создать банк будущего и преуспеть в цифровую эпоху, Ridero издательство- маълумотлари асосидаги муаллиф ишланмаси

3-расм. Экотизим афзалликлари⁴

Расм маълумотларидан кўришиб турибдики, банклар ўз экотизимларини яратиши нафақат уларга балки миқдорларига ҳам қулайликларни яратиб, банкнинг миқдорлар ҳаётидаги аҳамиятини ошишига олиб келади. Чунки миқдор исталган вақтида банк иловаси орқали ҳамма харидларини амалга ошириши мумкинлигига ишончи комил бўлади ва банк доим ҳар бир миқдорга индивидуал таклиф берилишига олиб келади.

Банклар экотизимларини яратишларининг камчиликлари ҳам мавжуд. Уларга маълумотлар базасининг катталиги, кўплаб маълумотларни бир вақтнинг ўзида таҳлили қилиш, киберхавфсизлик, ходимлар ротацияси, ишчи ўринларининг камайиши каби камчиликлар киради.

⁴ Муаллиф ишланмаси

Бу камчиликларни бартараф этиш учун банк ўзларининг хавфсизлик даражаларини орттиришлари, экотизимга ўтишга кетадиган харажатларини олдиндан аниқлаб олишлари, ходимларини қайта йўналтирган ҳолда малакаларини орттириш ва бошқа чоралар киради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ермилов Д., (2023) Digital bank: настольная книга по цифровизации финансовой отрасли Как создать банк будущего и преуспеть в цифровую эпоху, Ridero издательство
2. Огородникова Е.П., Андреева Н.В., Заикина О.П., Цыгулева М.И. ОЗР Современные подходы цифрового банковского обслуживания в РФ: монография. – Волгоград: Изд-во «Сфера», 2022. – 77 с.
3. BRIAN WELCH, ELECTRONIC BANKING AND TREASURY SECURITY 48 (1999).
4. SWIFT History, SOCIETY OF WORLDWIDE INTERBANK FINANCIAL TELECOMMUNICATIONS, http://www.swift.com/about_swift/company_information/swift_history.